

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIB ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

Котлярова Е.М.Российский государственный университет
нефти и газа (НИУ), доцент**Евстафеев Е.А.**Филиал Российский государственный университет
нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, студент**УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458402>**АННОТАЦИЯ**

Рассмотрена возможность увеличения компонентоотдачи при введении в систему разработки нефтегазоконденсатного месторождения Южный Кемачи горизонтальных скважин в период падающей добычи. Проведены расчёты для пяти вариантов разработки с различными длинами горизонтального ствола проектных скважин и определены основные показатели и продолжительность разработки. Обоснован рекомендуемый вариант доразработки с оптимальной длиной горизонтального участка для достижения наибольших коэффициентов извлечения газа и конденсата.

Ключевые слова: Горизонтальная скважина, система разработки, нефтегазоконденсатное месторождение, коэффициент извлечения газа и конденсата, рациональный вариант разработки.

Kotlyarova E.M.Russian state university
of oil and gas (NRU), associate professor**Yevstafeev E.A.**Branch of Russian state university
of oil and gas (NRU) in Tashkent, student**INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND
GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS****ANNOTATION**

The possibility of increasing the component recovery with the introduction of horizontal wells into the development system of the Yuzhny Kemachi oil and gas condensate field during the period of declining production is considered. Calculations were carried out for five development options with different lengths of the horizontal wellbore of project wells and the main indicators and duration of development were determined. The recommended additional development option with the optimal

length of the horizontal section to achieve the highest gas and condensate recovery rates is substantiated.

Key words: Horizontal well, development system, oil and gas condensate field, gas and condensate recovery factor, rational development option.

Kotlyarova E.M.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti, dotsent

Yevstafeev E.A.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU)

Toshkent shahridagi filiali, talaba

NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA

ANNOTATSIYA

Ishlab chiqarishning qisqarishi davrida Yujniy Kemachi neft-gaz kondensati konini o'zlashtirish tizimiga gorizontaal quduqlarni kiritish bilan komponentlarning tiklanishini oshirish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Loyiha quduqlarining gorizontaal quduqlari turli uzunlikdagi beshta o'zlashtirish variantlari bo'yicha hisob-kitoblar olib borildi va asosiy ko'rsatkichlar va o'zlashtirish muddati aniqlandi. Eng yuqori gaz va kondensat olish tezligiga erishish uchun gorizontaal uchastkaning optimal uzunligi bilan tavsiya etilgan qo'shimcha ishlab chiqish varianti asoslanadi.

Kalit so'zlar: Gorizontaal quduq, rivojlanish tizimi, neft va gaz kondensat koni, gaz va kondensatni qayta tiklash koeffitsienti, ratsional rivojlanish varianti.

Введение (Introduction). Нефтегазовая отрасль Республики Узбекистан стремительно развивается в последние годы наравне с другими отраслями. Выбранный Президентом Шавкатом Мирзиёевым курс развития страны создаёт необходимость в бесперебойном обеспечении населения и промышленности природным газом и газоконденсатом. Например, запуск в 2021 году крупнейшего в Центральной Азии завода по производству синтетического жидкого топлива из природного газа GTL в Кашкадрийской области требует поставки на него более 3,6 млрд. м³ природного газа. В связи с этим правильная разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений Республики Узбекистан становится очень актуальной. Достижение оптимальных показателей разработки, а именно максимальных коэффициентов извлечения газа и конденсата (КИГ и КИК) становится первостепенной задачей. Одним из крупных нефтегазоконденсатных месторождений Республики Узбекистан является НГКМ Южный Кемачи, расположенное в пределах Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области в Бухарском районе Бухарской области. НГКМ Южный Кемачи разрабатывается, начиная с 1980 года, однако промышленная добыча газа и конденсата началась в 2004 году. Действующая на сегодняшний день система разработки, представленная, в основном, вертикальными скважинами, показала свою низкую эффективность, так как за относительно небольшой срок было отмечено резкое падение пластового давления и потенциального содержания конденсата, что негативно сказалось на годовых отборах [10]. Это обуславливает необходимость изменения существующей системы разработки. Актуальность работы заключается в изменении системы разработки НГКМ Южный Кемачи с целью увеличения КИГ и КИК, и интенсификации добычи газа и газоконденсата для удовлетворения потребностей Республики Узбекистан.

Методы (Methods). В данной работе в качестве варианта дальнейшей разработки данного месторождения рассмотрено введение горизонтальных скважин с модернизацией системы сбора скважинной продукции. Было предложено 5 вариантов разработки с различными длинами горизонтального ствола (200, 300, 500, 750 и 1000 м.), и рассчитаны основные показатели разработки по классическому методу, состоящему из системы уравнений - материального баланса для газового режима, уравнения притока газа к скважине, критерия

технологического режима и уравнения, связывающего количество скважин, годовой добычи и среднесуточный дебит для периода падающей добычи, в котором и находится НГКМ Южный Кемачи по данным [10].

Для определения основных показателей разработки в период падающей добычи совместно решаются четыре уравнения [1]:

– уравнение истощения газовой залежи

$$\frac{P_t}{Z_t} = \frac{P_H}{Z_H} \left(1 - \frac{Q_{доб.t}}{Q_{зан}} \right) \quad (1)$$

– уравнение притока газа к забою газовой скважины

$$P_t^2 - P_{zt}^2 = aQ + bQ^2 \quad (2)$$

– уравнение технологического режима скважины [7]

$$\Delta P = \text{const} \quad (3)$$

– уравнение связи годовой добычи газа и числа скважин

$$Q_t = \frac{(Q_{ct} + Q_{ct-1})n_{ct}365K_3}{2 \cdot 10^6 K_p} \quad (4)$$

где, P_t – среднее пластовое давление в залежи, МПа; P_{zt} – забойное давление, МПа; A и B – средние коэффициенты сопротивления по данным [9], МПа²·сут/тыс.м³, (МПа·сут/тыс.м³)²; Q_t – добыча газа в t -ом году разработки, млрд.м³; Q_{ct} – дебит средней скважины в t -ом году разработки, тыс.м³/сут; K_p – коэффициент резерва скважин; K_3 – коэффициент эксплуатации скважин [1].

Дебит проектируемой средней горизонтальной скважины Q_{ct} определяется из уравнения (2) по формуле [6]:

$$Q_{ct} = \frac{-a_2 + \sqrt{a_2^2 + 4b_2 \cdot \Delta P_t (2P_t - \Delta P_t)}}{2b_2} \quad (5)$$

где

$$a_2 = \frac{a^*}{2L_2} \left[\frac{2}{h_1} \left(h_1 + R_c \ln \frac{R_c}{R_c + h_1} \right) + \frac{R_k - h_{li}}{R_c + h_1} \right] \quad (6)$$

$$b_2 = \frac{b^*}{8L_2^2} \left[\frac{2}{h_1} \left(\ln \frac{R_c + h_1}{R_c} - \frac{h_1}{R_c + h_1} \right) + \frac{R_k - h_1}{(R_c + h_1)^2} \right] \quad (7)$$

где, h – толщина продуктивного пласта, м; L_r – длина горизонтального участка, м; R_k – расстояние до границы зоны, дренируемой горизонтальной скважиной, м; R_c – радиус скважины, м [2].

Также при определении основных показателей разработки рассчитываются следующие параметры: устьевое давление, давление на входе в УКПГ, мощность ДКС и сопутствующие технологические параметры газопровода и компрессорных агрегатов. Все перечисленные параметры были рассчитаны по методике и формулам, приведенным в [1], [2], [8]. Исходные данные для всех технологических расчётов были взяты из [9] и [10].

Для анализа эффективности разработки определяются также коэффициенты извлечения газа и конденсата КИГ и КИК соответственно по годам разработки по формулам:

$$\text{КИГ} = \frac{Q_{добt}}{Q_{зап}} \quad (8)$$

$$\text{КИК} = \frac{Q_{доб\ конд}}{Q_{зап\ конд}} \quad (9)$$

Для сравнения эффективности вертикальных и горизонтальных скважин рассчитываются также дренируемые одной скважины запасы и сравниваются между собой по методике, приведенной в [1].

Результаты и обсуждения (Results and discussion). Для сравнения эффективности дальнейшей разработки НГКМ Южный Кемачи была проведена сравнительная характеристика основных показателей разработки в варианте использования только вертикальных скважин, а также 5 возможных вариантов применения горизонтальных скважин с учётом особенностей периода падающей добычи. Для этого сравнивали следующие показатели разработки и технологические параметры:

- Количество эксплуатационных скважин;
- Коэффициент извлечения газа КИГ;
- Коэффициент извлечения конденсата КИК;
- Максимальная требуемая мощность ДКС;
- Количество скважин в шлейфе;
- Диаметр шлейфовых труб;
- Продолжительность разработки;
- Год окончания разработки.

Результаты проведенных расчётов для сравнения преимуществ и недостатков того или иного варианта **разработки** приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение показателей разработки и технологических параметров НГКМ Южный Кемачи при использовании вертикальных и горизонтальных скважин

Тип скважины	Вертикальные	Горизонтальные с длиной L, м				
		200	300	500	750	1000
Количество добывающих скважин	110	20	20	20	15	11
КИГ, %	99,8	98,2	98,2	94,8	94,8	94,8
КИК, %	74,9	71,7	71,6	71,4	71,7	71,7
Максимальная требуемая мощность ДКС, кВт	5074,1	15560	20508,3	27627	18293	24971
Количество скважин в шлейфе	4	2	2	2	2	1
Диаметр шлейфовых труб, мм	108	162	162	162	162	162
Продолжительность разработки, лет	203	94	69	43	50	46
Год окончания разработки	2207	2098	2073	2047	2054	2050

Как видно из результатов расчётов, приведённых в таблице 1, разработка НГКМ Южный Кемачи с применением горизонтальных скважин, начиная с 2022 года, может дать менее высокие КИГ и КИК в сравнении с разработкой вертикальными скважинами.

На рисунке 1 представлена графическая зависимость коэффициентов извлечения газа и конденсата в зависимости от длины горизонтального участка ствола скважины.

Рис. 1. Зависимость КИГ и КИК по вариантам разработки:

1 – вертикальные скважины; 2 – 5 – горизонтальные скважины с длиной горизонтального

ствола

2 - L=200 м.; 3 - L=300 м.; 4 - L=500 м.; 5 - L=750 м.; 6 - L=1000 м.

Как видно из приведенной диаграммы, наивысшие КИГ и КИК достигаются при разработке НГКМ Южный Кемачи вертикальными скважинами, однако горизонтальные скважины также дают высокие показатели извлечения газа и конденсата. Как известно, для выбора рационального варианта доразработки месторождения оцениваются не только показатели извлечения газа и конденсата, но и срок разработки и технологические характеристики требуемого оборудования. Для дальнейшего выбора рационального варианта доразработки НГКМ Южный Кемачи были рассчитаны мощности компрессорных агрегатов дожимной компрессорной станции на входе в магистральный газопровод «Южный Кемачи - Кокдумалак», расширение которого планируется в период 2020-2025 гг. согласно [11].

Рис. 2. Зависимость максимальной требуемой мощности ДКС по вариантам разработки:

1 – вертикальные скважины; 2 – 5 – горизонтальные скважины с длиной горизонтального ствола 2 - L=200 м.; 3 – L=300 м.; 4 – L=500 м.; 5 – L=750 м.; 6 – L=1000 м.

Данная зависимость показывает, что имеющийся на данный момент на НГКМ Южный Кемачи запас мощности компрессорных агрегатов удовлетворит всем вариантам разработки. С учётом того, что планируется изменить систему сбора скважинной продукции путем замены устаревших шлейфовых труб диаметром 108 мм. на новые диаметром 162 мм, ввиду увеличения дебита горизонтальных скважин в сравнении с вертикальными в 3-5 раз [2], и построить новый газопровод «Южный Кемачи - Кокдумалак», который будет использоваться для транспортировки газа на ДКС «Кокдумалак» для сайклинг-процесса [11], замена компрессорных агрегатов повлечет за собой дополнительные затраты, что может оказаться нерентабельным с учётом периода падающей добычи. Таким образом, введение горизонтальных скважин с длиной горизонтального участка ствола L=500 м. создаст необходимость реконструкции существующей ДКС добавлением компрессорных агрегатов. Также, согласно [11], в НГКМ Южный Кемачи на 2020 г. наблюдается аномально низкое пластовое давление (АНПД), а значит при всех вариантах доразработки будет наблюдаться сильное падение пластового давления. Это потребует использования всех мощностей ДКС «Южный Кемачи», начиная с 2022 года.

Для дальнейшего сравнения выбранных вариантов на рисунке 3 представлена продолжительность разработки.

Рис. 3. Продолжительность разработки НГКМ Южный Кемачи по вариантам разработки:

1 – вертикальные скважины; 2 – 5 – горизонтальные скважины с длиной горизонтального ствола 2 - L=200 м.; 3 – L=300 м.; 4 – L=500 м.; 5 – L=750 м.; 6 – L=1000 м.

Как видно из данной диаграммы, наибольшую продолжительность разработки обеспечивает вариант с вертикальными скважинами, однако разработка до 2207 года может создать трудности в виде сильного износа оборудования системы сбора, подготовки и транспортировки скважинной продукции НГКМ Южный Кемачи, а также может оказаться нерентабельной ввиду очень низких годовых отборов, дебитов скважин и резкого падения пластового давления. Это приведет к необходимости полной замены всей системы наземного оборудования, а также строительства дополнительных 56 вертикальных скважин в период 2025-2050 гг. Это проектное решение является экономически и технологически нецелесообразным и создает необходимость ввода горизонтальных скважин для более быстрого завершения разработки, ввиду того что само НГКМ Южный Кемачи и группа близлежащих месторождений находятся на завершающем этапе разработки и на 1 января 2020 г. уже извлечено около 70% запасов газа [11].

Заключение (Conclusion). На основании сравнения основных показателей разработки и технологических параметров системы сбора и подготовки скважинной продукции можно сделать вывод, что рациональным вариантом доразработки является 5 вариант с длиной горизонтального участка 750 м, так как при нем достигаются достаточно высокие КИГ и КИГ. Введение таких скважин в 2022 году позволит сократить разработку НГКМ Южный Кемачи на 153 года по сравнению с вертикальными скважинами, (с 2207 г. до 2054 г.), что положительно отразится на социальной политике региона (рабочие места) и не потребует больших капитальных и технологических затрат. Ввиду того, что дренируемые запасы таких скважин, согласно расчётам, в 17,4 раза больше, введение 15 таких горизонтальных скважин, в том числе на участках озёр «Южный Кемачи» и «Девхона» вместо 110 вертикальных начиная с 2022 года позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание устаревших вертикальных скважин, пробуренных в 2000-2010 гг. и освоить газоносные горизонты, расположенные на территории озёр «Южный Кемачи» и «Девхона» и быстрее добыть около 95% балансовых запасов газа и 72% балансовых запасов газоконденсата.

Список литературы

1. З.С. Алиев, Д.А. Мараков Разработка месторождений природных газов. М.: МАКС Пресс, 2011. – 340 с. Учебное пособие для вузов.
2. З.С. Алиев, Д.А. Мараков, Е.М. Котлярова, Л.В. Самуйлова, В.В. Бондаренко, Р.Н. Исмагилов, Теоретические и технологические основы применения горизонтальных скважин для освоения газовых и газоконденсатных месторождений, М.: Недра, 2014, 403 с.
3. А.И. Гриценко, З.С. Алиев, О.М. Ермилов, В.В. Ремизов, Г.А. Зотов Руководство по исследованию скважин. – М.: Наука, 1995. – 523 с.
4. З.С. Алиев, Л.В. Самуйлова «Газогидродинамические исследования газовых и газоконденсатных пластов и скважин»: Учебное пособие для вузов. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 340 с.
5. З.С. Алиев, В.В. Бондаренко Исследование горизонтальных скважин: Учебное пособие. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 2004. – 300с.
6. З.С. Алиев, С.А. Андреев, А.П. Власенко Технологический режим работы газовых скважин. М., Недра, 1978, 279 с.
7. А.Х. Мирзаджанзаде, О.Л. Кузнецов, и др. Основы технологии добычи газа М. Недра, 2003 – 880 с.
8. Акты газогидродинамических исследований скважин месторождения Южный Кемачи.
9. Коррективы к проекту разработки месторождения Южный Кемачи.
10. Проект доработки месторождения Южный Кемачи

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000